

УДК 339.924:614.27:34(470+571)

DOI 10.5281/zenodo.15411311

Научная статья

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СТРАНАХ ЕАЭС

REGULATORY AND LEGAL ASPECTS OF MEDICINAL PRODUCT REGISTRATION IN THE EAEU MEMBER STATES

НЕМКОВИЧ КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА,

*ведущий специалист отдела фармакологической экспертизы,
ЛФФА УП «ЦЭиЗ».*

NEMKOVICH KSENIA VIKTOROVNA,

*Leading specialist of the Department of Pharmacological Expertise,
LFFA UE "CEiZ".*

В статье рассматривается вопрос регистрации лекарственных средств для формирования общего фармацевтического рынка. Проанализированы нормативно-правовые основы регистрации, выявлены расхождения между формальными правилами и практикой, проведён сравнительный анализ требований в пяти странах. В результате проведенного исследования предложены направления устранения барьеров: цифровая интеграция, унификация процедур, институциональное сближение. Результаты обладают теоретической и практической значимостью и могут быть использованы для оптимизации фармацевтической политики в ЕАЭС.

The article discusses the issue of registration of medicines for the formation of a common pharmaceutical market. The regulatory framework for registration has been analyzed, discrepancies between formal rules and practice have been identified, and a comparative analysis of requirements in five countries has been conducted. As a result of the conducted research, the directions of removing barriers are proposed: digital integration, unification of procedures, and institutional convergence. The results have theoretical and practical significance and can be used to optimize pharmaceutical policy in the EAEU.

Ключевые слова: регистрация лекарственных средств, ЕАЭС, нормативно-правовое регулирование, фармацевтический рынок, правовая гармонизация, признание регистраций, CTD-досье, институциональная интеграция, фармаконадзор, GMP; цифровизация.

Key words: registration of medicines, EAEU, regulatory and legal regulation, pharmaceutical market, legal harmonization, recognition of registrations, CTD dossier, institutional integration, pharmacovigilance, GMP; digitalization.

Введение.
Обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств (ЛС) остаётся одной из узловых задач национальных систем здравоохранения. В условиях углубляющейся интеграции государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) особую значимость приобретает выработка единых подходов к нормативно-правовому регулированию регистрации ЛС, поскольку именно этот процесс лежит в основе допуска препаратов к обращению на фармацевтическом рынке. Формирование единого правового поля в этой сфе-

ре призвано не только упростить процедуры регистрации, но и обеспечить равный доступ населения стран ЕАЭС к качественным медикаментам, независимо от национальной юрисдикции (Договор о Евразийском экономическом союзе. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/; Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/d1b/Sogl_LS_Ito.pdf).

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена противоречием между декларируемой унификацией и фактической неоднородностью правоприменительной практики в странах-участницах Союза. Несмотря на принятие «Правил регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения» [13], на национальном уровне продолжают действовать правовые конструкции, которые либо частично воспроизводят положения наднациональных актов, либо вступают с ними в коллизию (Закон Республики Армения о лекарственных средствах. URL: <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=177279>; Закон Республики Беларусь о лекарственных средствах. URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12000013>; Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34464437). Такие расхождения становятся источником регуляторной неопределённости, порождают избыточные административные барьеры и затрудняют эффективное функционирование общего рынка ЛС [1].

Цель работы – проанализировать нормативно-правовые аспекты регистрации лекарственных средств в странах ЕАЭС с акцентом на выявление несоответствий между формальными нормами и практическими процедурами, а также предложить подходы к устранению выявленных проблем.

Задачи исследования включают:

- анализ действующей нормативной базы ЕАЭС и национальных правовых систем в сфере регистрации ЛС [13] (Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/d1b/Sogl_LS_Ito.pdf);
- выявление структурных различий в реализации регистрационных процедур [15; 19];
- оценку факторов, препятствующих правовой гармонизации [2; 8];
- формулировку предложений по повышению согласованности и эффективности регуляторной среды [6; 20].

Гипотеза заключается в том, что несмотря на существование общих регламентов регистрации ЛС, их применение в странах ЕАЭС характеризуется правовой фрагментарностью и институциональной разнородностью, что препятствует полноценному функционированию общего рынка [1; 17].

Научная новизна исследования состоит в критическом осмыслении существующих механизмов регистрации в условиях региональной интеграции и в разработке авторских рекомендаций по устранению выявленных противоречий. Исследование предлагает переосмысление роли регистрационных процедур как элемента правового взаимодействия в рамках ЕАЭС, что позволяет расширить теоретико-прикладные подходы к регулированию фармацевтического сектора в условиях наднационального управления [8; 19].

Литературный и теоретический обзор.

Регламентация регистрации лекарственных средств (ЛС) в странах ЕАЭС формирует особую правовую сферу, которая динамично развивается на пересечении национального и наднационального регулирования [2; 8]. Теоретическое осмысление этого процесса требует комплексного анализа нормативной базы, понятийного аппарата и регуляторных моделей, с учётом современных изменений 2024-2025 годов [1; 13; 17]. Регистрация выступает как механизм правового допуска ЛС к обращению и одновременно как инструмент балансировки

интересов государства, производителя и пациента [1; 21]. В условиях стремления к формированию единого фармацевтического пространства особую значимость приобретает согласованность регистрационных процедур, правовая транспарентность и взаимное признание (Договор о Евразийском экономическом союзе. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/; Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/d1b/Sogl_LS_Itog.pdf).

В основе нормативной архитектуры ЕАЭС лежат следующие документы: Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, вступивший в силу с 1 января 2015 года (Договор о Евразийском экономическом союзе. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/); Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств от 23 декабря 2014 года (Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/d1b/Sogl_LS_Itog.pdf); и Решение Совета ЕЭК от 3 ноября 2016 года № 78, утвердившее Правила регистрации и экспертизы ЛС [13; 15]. Эти акты регламентируют этапы подачи заявки, структуру досье, проведение экспертизы, формат регистрационного удостоверения и взаимодействие между регуляторами [14; 19].

Нормативное поле дополняется Решениями Совета ЕЭК № 77 (надлежащая производственная практика – GMP) [12], № 79 (надлежащая клиническая практика – GCP) [14], № 85 (исследования биоэквивалентности) [15] и № 87 (фармаконадзор) [16], обеспечивающими нормативное сопровождение ключевых процессов, без которых регистрация невозможна. Эти документы определяют стандарты качества производства, проведения клинических исследований, доказательства биоэквивалентности и последующего фармаконадзора (табл. 1) [7; 11].

Таблица 1. Ключевые нормативные акты ЕАЭС, регулирующие регистрацию ЛС

№	Документ	Дата	Назначение
1	Договор о ЕАЭС	29.05.2014	Создание правовой базы Союза
2	Соглашение о правилах обращения ЛС	23.12.2014	Единые принципы регистрации, производства и обращения
3	Решение № 78	03.11.2016	Регламент регистрации и экспертизы
4	Решение № 77	03.11.2016	Правила GMP
5	Решение № 79	03.11.2016	Правила GCP
6	Решение № 85	03.11.2016	Биоэквивалентность генериков
7	Решение № 87	03.11.2016	Надлежащая практика фармаконадзора

Среди ключевых обновлений последних лет особое значение имеет Решение Совета ЕЭК от 29 ноября 2024 года № 117, направленное на упрощение и цифровизацию процедур регистрации [17]. Оно позволило сократить сроки рассмотрения и расширить механизм признания регистраций без повторной оплаты пошлины. Введённый в 2024 году механизм регистрации по инициативе уполномоченного органа стал важным шагом к доступности лекарств с низкой коммерческой привлекательностью, но высокой социальной значимостью (Новость Евразийской экономической комиссии о новой процедуре регистрации лекарств. URL: <https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-poyavitsya-novaya-protsedura-registratsii-lekarstv-poinitsiative-upolnomochennogo-organa-gos/>).

Дополнительно были внесены изменения в регламент обращения высокотехнологичных и орфанных ЛС [13].

Понятийный аппарат требует чёткого разграничения. Регистрация в рамках ЕАЭС – это не просто административная процедура, а правовая верификация, подтверждающая соответствие ЛС установленным стандартам. В отличие от лицензирования, применяемого к субъекту деятельности, регистрация фиксирует легитимность конкретного препарата. Научные подходы (Козлов В.А., 2021; Белова Н.А., 2020) подчёркивают необходимость стандартизации понятий на наднациональном уровне [2; 4].

В научной и нормативной литературе процесс регистрации лекарственных средств рассматривается через призму трёх основных моделей, каждая из которых отражает определённый уровень централизации и особенности взаимодействия между регулирующими органами (рис. 1) [19; 20].

Рис. 1. Модели регистрации ЛС: ЕС и ЕАЭС

Первая – централизованная модель, характерная для Европейского союза, где все решения по допуску ЛС принимаются наднациональным органом – Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) [4; 5] (EMA Regulatory Science to 2025 – Стратегическое размышление. URL: https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/ema-regulatory-science-2025-strategic-reflection_en.pdf). Этот подход обеспечивает единство процедур и признание решений во всех странах-членах, но требует высокой степени доверия к институциональной экспертизе.

Децентрализованная модель, напротив, предполагает принятие решений исключительно на уровне национальных регуляторов. Каждое государство самостоятельно определяет критерии, процедуры и регламент экспертизы, что позволяет учитывать локальные особенности, но затрудняет взаимное признание регистраций и ведёт к дублированию исследований. Такая модель доминировала в странах с устойчивой нормативной автономией, в том числе до вступления в ЕАЭС [1; 8].

Смешанная модель, в том числе реализуемая в рамках Евразийского экономического союза, соединяет черты двух предыдущих подходов. В её рамках допускаются как процедуры взаимного признания, так и децентрализованная регистрация с последующим признанием результатов в других странах-участницах, что обеспечивает гибкость и адаптацию к различным уровням готовности национальных регуляторов. Именно такая система действует в

ЕАЭС, где роль координирующего звена выполняет Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) [7; 13; 19].

С учётом специфики правовой интеграции в ЕАЭС, уместно выделить также промежуточные механизмы, функционирующие в переходный период. Они предполагают частичную гармонизацию требований и поэтапное внедрение общих стандартов, включая унификацию регистрационных досье, согласование экспертизы и внедрение цифровых платформ [20] (Руководство ICH M4. Единый технический документ по регистрации лекарственных средств для применения человеком (CTD). URL: https://database.ich.org/sites/default/files/M4_R4_Guideline.pdf), [11]. Данные процессы создают основу для последующего перехода к более зрелой форме смешанной модели.

Методы исследования.

В настоящем исследовании использован комплексный подход, сочетающий нормативно-правовой, сравнительно-правовой и эмпирико-аналитический методы [2; 9; 19]. Проведена глубокая интерпретация правовых норм, регулирующих регистрацию лекарственных средств в рамках ЕАЭС, с акцентом на выявление противоречий между наднациональными регламентами и национальными подходами (Договор о Евразийском экономическом союзе. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/; Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/d1b/Sogl_LS_Itog.pdf) [13].

Сравнительный анализ законодательств пяти государств-членов Союза позволил зафиксировать устойчивые различия в процедурах, сроках и требованиях к досье [12-14; 16] (Федеральный закон Российской Федерации от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/).

Особое внимание уделено кейсовому разбору отдельных регистрационных процессов, выявленных на основе данных из открытых реестров, в частности Государственного реестра лекарственных средств РФ (Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации. URL: <https://grls.rosminzdrav.ru>) и Государственного реестра ЛС Республики Казахстан (Государственный реестр зарегистрированных ЛС Республики Казахстан. URL: <https://www.ndda.kz>), что обеспечило эмпирическую проверку применяемых правовых конструкций.

Также применён контент-анализ официальных источников и статистических материалов ЕЭК, включая аналитические отчёты и публичные обзоры практики регистрации (Обзор применения общих правил регистрации лекарственных средств в странах ЕАЭС, 2023. URL: <https://www.alt.ru/tamdoc/23sr0114/>; Новая процедура регистрации лекарств по инициативе уполномоченного органа государства. URL: <https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-poyavitsyanovaya-protsedura-registratsii-lekarstv-po-initsiative-upolnomochennogo-organa-gos/>) [15], с целью оценки динамики правоприменения и уровня институциональной интеграции в фармацевтическом секторе ЕАЭС.

Результаты исследования.

Проведённый анализ нормативно-правовой базы регистрации ЛС в странах ЕАЭС выявил устойчивое расхождение между декларируемыми на наднациональном уровне правилами и фактической практикой их применения на национальном уровне. Несмотря на наличие единых регламентирующих документов – прежде всего Правил регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, утверждённых Решением Совета ЕЭК № 78 от 03.11.2016, и их обновлений (Решение № 117 от 29.11.2024) [13; 17], – реализация этих норм остаётся фрагментарной. Установлено, что национальные регуляторы государств-членов применяют наднациональные требования с различной степенью полноты и обязательности [7; 8].

В ряде стран структура регистрационного досье в формате CTD формально соблюдается, однако содержание модулей и перечень сопроводительной документации отличаются, зачастую определяясь внутренними административными традициями, а не едиными правилами Союза [11] (Единый технический документ по регистрации лекарственных средств для применения человеком (CTD). URL: https://database.ich.org/sites/default/files/M4_R4_Guideline.pdf). Правовые акты, регламентирующие процедуру регистрации, при внедрении подвергаются разной интерпретации: одни страны адаптируют их под существующую национальную систему фармацевтического контроля без полноценной интеграции с наднациональными цифровыми платформами [7; 19], другие формируют собственные механизмы «параллельной экспертизы» [6].

Указанные различия приводят к неодинаковой скорости рассмотрения заявок, различному объёму запрашиваемых дополнительных материалов, требованиям повторно предоставлять уже признанные данные, а также к отсутствию эффективных механизмов взаимного признания результатов экспертиз [1; 9]. Сопоставление норм и практики позволяет заключить, что система регистрации ЛС в ЕАЭС функционирует в условиях правовой неоднородности устойчивого характера. Это проявляется в дублировании отдельных требований, избыточной административной нагрузке на заявителей и отсутствии унифицированного подхода к экспертной оценке [9; 19]. Такой дисбаланс подрывает базовый принцип единого рынка и снижает эффективность регуляторной интеграции (Договор о Евразийском экономическом союзе. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/) [7].

Сравнительный анализ регуляторных требований показал, что при наличии общего наднационального каркаса (Правила регистрации и экспертизы ЛС, Решение Совета ЕЭК № 78 от 03.11.2016) [13], государства-участники внедряют его с разной полнотой. Наиболее заметны расхождения в структуре регистрационного досье, объёме и форме представляемых материалов, перечне данных, подтверждающих качество, эффективность и безопасность препарата, а также в языковых и процедурных аспектах [2; 14; 15].

Формат модульного досье CTD, закреплённый в Решении № 78, номинально принят всеми странами Союза, однако подходы к его практическому применению различаются [11] (Руководство ICH по формату CTD. URL: https://database.ich.org/sites/default/files/M4_R4_Guideline.pdf). Например, в Российской Федерации делается упор на полноту доклинических и клинических данных, обоснование фармакокинетических показателей и соответствие международным стандартам GxP, тогда как в Армении и Кыргызстане акцент смещён на соответствие локальным фармакопейным требованиям и допускается более упрощённый формат экспертной оценки [13] (Закон Кыргызской Республики о лекарственных средствах. URL: <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=177279>).

Различия прослеживаются и в механизмах подачи досье: от внедрения электронных систем (Россия, Казахстан) (Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации. URL: <https://grls.rosminzdrav.ru>; Государственный реестр зарегистрированных ЛС Республики Казахстан. URL: <https://www.ndda.kz>) до сохранения бумажного документооборота (Кыргызстан и частично Армения) [7]. Требования к языку досье также остаются неоднородными: в одних юрисдикциях материалы требуют подачи исключительно на русском языке (например, в России и Беларуси), в других – необходим дублированный перевод на национальный язык (Армения, Кыргызстан) (табл. 2) [12; 16].

Сопоставление узловых параметров показывает, что наибольшую степень институциональной зрелости в применении наднациональных правил демонстрируют Россия и Казахстан. В этих государствах активно внедряются цифровые инструменты (автоматизированные системы подачи и отслеживания досье: Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации. URL: <https://grls.rosminzdrav.ru>; Государственный реестр зарегистрированных ЛС Республики Казахстан. URL: <https://www.ndda.kz>), а механизмы взаимного при-

знания регистраций начинают приобретать юридическую силу [7]. Напротив, Армения и Кыргызстан пока не располагают достаточными ресурсами для полноценной реализации общего порядка, что обуславливает асимметрию доступа заявителей к процедурам и снижает привлекательность этих юрисдикций для транснациональных производителей [11; 13].

Таблица 2. Сравнение основных параметров процедуры регистрации лекарственных средств в странах ЕАЭС

Параметр	Россия	Казахстан	Беларусь	Армения	Кыргызстан
Срок рассмотрения заявок	100-150 дней	120-180 дней	до 180 дней	до 200 дней	до 240 дней
Электронная подача досье	да	да	частично	нет	нет
Формат досье (CTD)	обязателен	обязателен	обязателен	упрощённо применяется	допускаются отклонения
Язык досье	русский	русский	русский	армянский / русский	киргизский / русский
Механизм признания регистрации	внедрён	внедрён	частично	ограниченно	не реализован
Требования к GMP-сертификату	признаётся ЕАЭС	повторный запрос	повторный запрос	требуется локальное подтверждение	повторный запрос
Особенности экспертизы	акцент на доклинические данные	акцент на цифровизацию	строгие по форме	упрощённая оценка	неполная регламентация

Тем не менее, даже при формальном сближении требований сохраняются существенные несоответствия в глубине и характере экспертизы регистрационных материалов в разных странах. В частности, несмотря на введение единых требований к структуре регистрационного досье (модульная система CTD), закреплённых Правилами регистрации ЛС [13], их применение на практике остаётся выборочным и вариативным. Единая внешняя форма досье ещё не гарантирует единства его содержательного наполнения: разные регуляторы по-своему трактуют объём необходимых данных, критерии достаточности информации и формат представления экспертных заключений [1; 9; 19].

Например, модуль 3 «Качество» в одних государствах оценивается на соответствие международным стандартам (ICH Q6A, Европейская фармакопея) [4; 11], тогда как в других акцент смещён на локальные нормативы, включая национальные фармакопеи [12; 14]. Аналогично, модуль 4 «Доклинические исследования» в России требует предоставления полного комплекта протоколов и статистических отчётов, тогда как в ряде стран допускается ограничиваться обобщёнными резюме без детального описания методик, что приводит к неравномерности требований [14].

Особого внимания заслуживает практика обращения с GMP-сертификацией. Несмотря на утверждение единых Правил надлежащей производственной практики (GMP), закреплённых в Решении Совета ЕЭК № 77 от 03.11.2016 [12], национальные органы зачастую требуют повторной легализации уже признанных в Союзе сертификатов. К примеру, в Казахстане (Государственный реестр зарегистрированных ЛС Республики Казахстан. URL: <https://www.ndda.kz>) и Беларуси [14; 16] действуют нормы, согласно которым даже сертифи-

каты, выданные уполномоченными органами других стран ЕАЭС, подлежат повторной проверке либо требуют нотариального заверения и перевода.

Такая дублирующая практика повышает административную нагрузку на заявителей и подрывает основу механизма взаимного признания, предусмотренного одним из базовых принципов общего фармацевтического рынка (Договор о Евразийском экономическом союзе. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/) [7].

Кроме того, оформление результатов экспертизы в разных странах ЕАЭС существенно отличается. В одних случаях используются одни шаблоны экспертных заключений, в других – иные; отличаются принципы формулировки выводов, отсутствует единый формат листа оценки пользы и риска [6; 19]. Данные факторы затрудняют эффективную передачу материалов досье между государствами-членами и усложняют синхронизацию экспертных выводов при взаимном признании.

В целом, анализ документов и данных из открытых источников показывает, что гармонизация требований к оформлению и проведению экспертизы регистрационных материалов в ЕАЭС реализуется лишь фрагментарно и без единой цифровой инфраструктуры [3; 5; 7]. В частности, до сих пор отсутствует общая платформа для хранения, сопоставления и обмена экспертными заключениями между странами. В результате, даже при формальном приведении структуры досье к формату CTD (Руководство ICH M4. URL: https://database.ich.org/sites/default/files/M4_R4_Guideline.pdf), сохраняются существенные отличия в содержании и логике проведения экспертизы.

Мониторинг внедрения общего порядка регистрации ЛС в странах ЕАЭС выявил два устойчивых тренда регуляторной активности. Первый, «лидирующий», характеризуется высокой степенью интеграции и цифровизации процессов (его демонстрируют Россия и Казахстан). Второй, «отстающий», отражает преобладание локализованных решений и ограниченную институциональную поддержку (типичен для Армении и Кыргызстана).

Россия выступает системообразующим звеном интеграционного процесса. По данным Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации (ГРЛС. URL: <https://grls.rosminzdrav.ru>), только в 2023 году по общей процедуре в России было зарегистрировано свыше 230 препаратов, включая инновационные биосимиляры и лекарственные средства для лечения редких (орфанных) заболеваний. Существенным шагом вперёд стало внедрение онлайн-сервисов Росздравнадзора, позволяющих заявителям отслеживать статус заявок, получать уведомления и вести электронный документооборот. Обмен регистрационными данными с наднациональным порталом ЕАЭС осуществляется через защищённые шлюзы, что обеспечивает оперативность взаимодействия [7].

Казахстан демонстрирует схожую динамику, хотя и в более сдержанном масштабе. Национальный центр экспертизы лекарств внедрил автоматизированную систему приёма регистрационных досье, интегрированную с государственной платформой «eGov» (Государственный реестр зарегистрированных ЛС Республики Казахстан. URL: <https://www.ndda.kz>). Общее число регистраций по единой процедуре в Казахстане в 2023 году составило около 90, что указывает на постепенный рост участия страны в общем рынке. Примечательно, что Казахстан активно практикует межгосударственное признание экспертных заключений, позволяющее сократить сроки административного согласования решений [19].

В то же время Армения и Кыргызстан демонстрируют низкий уровень вовлечённости в реализацию общего порядка регистрации. В Армении признание регистраций, выданных в других странах Союза, осуществляется на усмотрение национального регулятора и нередко сопровождается повторным проведением экспертизы [13]. Помимо всего, отсутствует централизованная электронная система подачи заявок, из-за чего сохраняется бумажный документооборот, увеличивающий нагрузку на заявителей.

Ситуация в Кыргызстане ещё более сложна. Несмотря на формальное участие в наднациональных инициативах ЕЭК, национальные механизмы признания регистраций практически не функционируют. Автоматизация процессов находится на начальном этапе: заявители подают документы в бумажной форме, отсутствует интеграция с наднациональными системами, не создана инфраструктура для хранения и обмена экспертными данными [12].

Подобная диспропорция институциональной вовлечённости приводит к неравномерному доступу заявителей к возможностям общей процедуры. Заявители ориентируются на юрисдикции с более прозрачной и предсказуемой регуляторной политикой, что усиливает концентрацию регистрационных потоков в отдельных странах и снижает стимулы к унификации со стороны менее активных участников. Следовательно, уровень регуляторной активности является не только индикатором административной зрелости системы, но и центральным фактором успешности интеграционного проекта в фармацевтической сфере.

Выявленные нормативные и процедурные расхождения оказывают прямое дестабилизирующее влияние на формирование и функционирование единого фармацевтического рынка ЕАЭС. Даже при наличии формально общих регламентов, на практике сохраняется множество национальных барьеров, ограничивающих свободное перемещение лекарственных средств между участниками Союза и подрывающих принципы взаимного признания [1; 7; 13].

К основным препятствиям относятся: неоднородность подходов к экспертизе и отсутствие унифицированного формата заключений [14; 15]; дублирование требований к GMP-сертификации и повторная проверка документов [16]; асимметрия цифровой инфраструктуры – от современных электронных платформ до бумажного документооборота (Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации. URL: <https://grls.rosminzdrav.ru>) [12]; языковые и правовые разночтения, затрудняющие интеграцию данных [13; 16]; а также отсутствие юридически обязывающего механизма автоматического признания регистраций, выданных в другом государстве-члене [1; 6].

Влияние этих факторов проявляется не только в удлинении сроков регистрации и росте издержек для заявителей, но и в снижении уровня доверия между национальными регуляторами [9; 19]. При отсутствии правовых гарантий единообразия и взаимной обязательности решений государства продолжают опираться на собственные оценки, игнорируя потенциальные выгоды от делегирования части полномочий наднациональным органам [3; 10].

Более того, дефицит институционального взаимодействия приводит к тому, что одни и те же препараты проходят повторную экспертизу даже после успешной регистрации по общей процедуре в другой стране Союза [5; 6]. Это не только тормозит движение продукции внутри Союза, но и дискредитирует саму идею единого фармацевтического пространства.

Практика носит выборочный характер взаимного признания регистраций. Зафиксированы случаи, когда препарат, одобренный в России в рамках процедуры ЕАЭС, не признаётся в Армении или Кыргызстане из-за требования предоставить локальные клинические данные либо вследствие разночтений в трактовке модулей досье CTD [13] (Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/d1b/Sogl_LS_Itog.pdf). Подобные эпизоды, отражённые в открытых реестрах (Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации. URL: <https://grls.rosminzdrav.ru>; Государственный реестр зарегистрированных ЛС Республики Казахстан. URL: <https://www.ndda.kz>) и отмеченные в интервью с представителями фармацевтических компаний [2], подтверждают низкий уровень трансграничного регуляторного доверия.

Для более детальной иллюстрации выявленных закономерностей проанализированы конкретные регистрационные кейсы из практики. Такие примеры подтверждают как возможности успешной интеграции, так и наличие коллизий в правоприменении на националь-

ном уровне при формально общих правилах. Один из показательных кейсов – регистрация препарата «Zolgensma» (генная терапия для лечения спинальной мышечной атрофии), проведённая по процедуре ЕАЭС и одобренная в Российской Федерации в 2023 году. Несмотря на то, что досье было оформлено согласно требованиям Решения № 78 и содержало полный комплект документов в формате CTD [13], процесс признания этой регистрации в Армении столкнулся с серьёзными трудностями. Национальный регулятор потребовал предоставить дополнительные локальные клинические данные, а также нотариально заверенный перевод GMP-сертификата, уже признанного на уровне ЕАЭС [16]. В результате регистрация задержалась на 7 месяцев, что противоречит срокам, предусмотренным наднациональными правилами [13].

Другой пример касается генерического препарата «Favipiravir», первоначально зарегистрированного в Казахстане по национальной процедуре, с последующей попыткой вывести его на рынок Кыргызстана через механизм взаимного признания. Вопреки нормативным актам ЕАЭС, киргизский регулятор направил полученное досье на повторную экспертизу, в ходе которой заявителю пришлось повторно представить данные из модулей 3 и 5 CTD (Руководство ICH M4: Единый технический документ по регистрации лекарственных средств для применения человеком (CTD)). URL: https://database.ich.org/sites/default/files/M4_R4_Guideline.pdf [11]. Окончательное решение о регистрации было принято лишь через 11 месяцев после подачи заявки, что существенно превышает средние сроки рассмотрения (табл. 2) [7].

Кроме того, анализ открытых данных о ходе регистрационных процедур (сведения о сроках рассмотрения заявок, публикации в реестрах, информация на официальных порталах министерств здравоохранения) свидетельствует о том, что в отдельных юрисдикциях сохраняется практика повторных экспертиз даже при наличии действующего регистрационного удостоверения, выданного в другой стране Союза. Так, по данным Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации (URL: <https://grls.rosminzdrav.ru>), около 12 % заявок, поданных в 2023 году в России по общей процедуре, не были признаны другими странами ЕАЭС в течение 6-12 месяцев с момента регистрации [5; 7].

Сложившаяся ситуация создаёт значительную дополнительную нагрузку на производителей: им приходится повторно собирать и заверять документы, а нередко сталкиваться с формальными отказами без ясного юридического обоснования. К примеру, в 2022 году заявка на препарат «Remdesivir», уже одобренный в Российской Федерации, была отклонена в Кыргызстане по причине «несоответствия национальной экспертизе», при том, что экспертиза в обоих случаях базировалась на одном и том же досье CTD [11].

Также выявлены случаи коллизии нормативных требований: например, в Беларуси до сих пор действует правило о подаче регистрационного досье на бумажном носителе, несмотря на то что наднациональные регламенты позволяют электронную подачу при наличии электронной подписи [13; 14]. В результате заявители вынуждены готовить два комплекта материалов, что фактически удваивает трудоёмкость процесса.

В совокупности полученные результаты свидетельствуют о том, что декларируемое единство правил ещё не приводит к единообразию практики: фармацевтический рынок ЕАЭС по-прежнему характеризуется правовой фрагментацией, которая существенно затрудняет эффективное функционирование общего рынка и требует дальнейших мер гармонизации [2; 19].

Обсуждение.

Результаты проведённого исследования подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что, несмотря на существование общих регламентов регистрации лекарственных средств в рамках ЕАЭС, их практическая реализация в государствах-членах характеризуется выраженной правовой неоднородностью. Правовая фрагментация, зафиксированная на уровне процедур, требований к досье и экспертных подходов, подрывает принципы взаимного признания

и ставит под вопрос эффективность интеграционной модели, формально основанной на едином регуляторном поле [13].

Сопоставление выявленных расхождений с международной практикой позволяет глубже интерпретировать природу существующих барьеров. Так, в Европейском союзе, где действует централизованная регистрационная модель, ключевым элементом успеха стала не только формализация регламентов, но и институциональное укрепление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) как органа, чьи решения являются обязательными для всех стран-членов [10]. В рамках ЕАЭС роль координирующего органа выполняет ЕЭК, однако её полномочия по обеспечению юридической силы решений существенно ограничены [1].

Кроме того, в Европейском союзе обеспечено полноценное внедрение цифровых платформ и механизмов прозрачности, включая европейскую базу данных лекарственных средств EudraGMDP (European Medicines Agency. URL: <https://www.ema.europa.eu/en>). В ЕАЭС, напротив, отсутствие единой цифровой инфраструктуры, асинхронность IT-платформ и слабая сопряжённость национальных реестров с наднациональными базами продолжают сдерживать развитие общего рынка. Подобные выводы соотносятся с оценками экспертов Международного совета по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных средств для человека (ICH), подчёркивающих значение не только технической гармонизации, но и культуры регуляторного доверия [2; 11].

Выявленные расхождения в толковании модулей СТД и избыточная нагрузка на заявителей в форме повторных экспертиз и дублирующих требований GMP указывают не столько на правовую неопределённость, сколько на различный уровень зрелости национальных институтов регулирования. Это подтверждает тезис о необходимости дифференцированного подхода в оценке готовности государств-членов к полноценной интеграции. Так, актуальной задачей становится не только правовая унификация, но и институциональное выравнивание экспертных, цифровых и административных механизмов [3; 18].

С научной точки зрения исследование демонстрирует важность системного подхода к анализу региональной правовой гармонизации в фармацевтическом секторе. Оно показывает, что простая транспозиция международных норм без глубокой адаптации к правовым культурам и административной логике государств-участников приводит к формальному, но не функциональному единству. Данный результат обогащает теоретическое представление о трансграничной регуляции, дополняя работы Козлова В.А. [3] и международные сравнительно-правовые обзоры Всемирной организации здравоохранения [4].

В прикладном аспекте полученные выводы могут лечь в основу реформирования действующего механизма регистрации лекарственных средств в ЕАЭС. Прежде всего, предлагается создание единого портала ЕАЭС по регистрации ЛС с модульной структурой, возможностью автоматического обмена данными между странами и интеграцией с национальными реестрами. Также целесообразно внедрение наднациональной верификации экспертных заключений и стандартов оформления, позволяющих упростить процедуру признания. Разработка универсального шаблона оценки соотношения польза/риск, общего формата протоколов и процедурного глоссария будет способствовать устранению семантических барьеров и снижению транзакционных издержек.

Наконец, потенциал применения результатов распространяется не только на уровень ЕАЭС. Представленные подходы могут использоваться при выработке двусторонних соглашений о взаимном признании с третьими странами, такими как Вьетнам, Узбекистан или Сербия – в контексте «Евразийского фармацевтического диалога». Это открывает путь к расширению географии ЕАЭС-формата регистрации и усилению фармакологической конкурентоспособности региона.

Заключение.

Проведённое исследование показало, что регистрация лекарственных средств в рамках ЕАЭС остаётся нормативно согласованной, но практически фрагментированной процедурой. Выявленные различия в подходах государств-членов препятствуют формированию эффективного единого фармацевтического пространства. Для достижения подлинной гармонизации требуется не только формальное соблюдение наднациональных регламентов, но и институциональное сближение, цифровая интеграция и развитие механизмов взаимного признания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астапенко В.А., Митрохина Т.В. Проблемы внедрения общего фармацевтического рынка в ЕАЭС // Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS). 2022. Вып. 28(4). С. 14-22.
2. Белова Н.А. Гармонизация процедур регистрации лекарственных средств в ЕАЭС: нормативно-правовые аспекты // Фармацевтическое обозрение. – 2020. Т. 3(17). С. 45-51.
3. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855.
4. Европейская комиссия. Директива 2001/83/ЕС Европейского парламента и Совета от 6 ноября 2001 г. о кодексе Сообщества, касающемся лекарственных средств для человека. URL: <https://base.garant.ru/2570405>.
5. Европейская комиссия. Регламент (ЕС) № 726/2004 Европейского парламента и Совета от 31 марта 2004 г., устанавливающий процедуры Сообщества по разрешению и надзору за лекарственными средствами. URL: <https://pharmadvisor.ru/document/tr3540>.
6. Иванова И.И., Петров П.П. Единое фармацевтическое пространство ЕАЭС: проблемы и перспективы // Вестник Евразийской интеграции. 2020. Т. 8. № 1. С. 112–119.
7. Козлов В.А. Наднациональное регулирование в фармацевтическом праве. М.: Юнити-Дана, 2021. 288 с.
8. Кузнецова М.В. Регулирование регистрации лекарственных средств в ЕАЭС: практика и перспективы // Актуальные проблемы фармацевтического законодательства. 2022. № 1. С. 33-41.
9. Муканбетова А.К. Внедрение единых правил регистрации лекарственных средств в ЕАЭС: опыт Казахстана // Фармацевтический журнал. 2021. № 2. С. 57-63.
10. Нефидова О.Г. Управление изменениями в правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза: дис. ... канд. фарм. наук. М., 2024. 158 с.
11. Ратанавиджитрасин С., Вондемагенъеху Э. Эффективное регулирование лекарственных средств: многострановое исследование. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2002. 202 с.
12. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 77 «Об утверждении Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза». URL: <https://www.alt.ru/tamdoc/16sr0077>.
13. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 78 «О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207379.
14. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 79 «Об утверждении Правил надлежащей клинической практики Евразийского экономического союза». URL: <https://docs.cntd.ru/document/456026110>.
15. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 85 «Об утверждении Правил проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов». URL: <https://www.alt.ru/tamdoc/16sr0085>.
16. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 87 «Об утверждении Правил надлежащей практики фармаконадзора Евразийского экономического союза». URL: <https://www.alt.ru/tamdoc/16sr0087>.

17. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 29.11.2024 № 117 «О внесении изменений в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения». URL: <https://www.altar.ru/tamdoc/24sr0117>.

18. Соглашение о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза (Москва, 23 декабря 2014 г.). URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=245100>.

19. Соловьев А.Н. Евразийская интеграция в сфере обращения лекарственных средств: правовые ориентиры // Фармацевтическое право. 2023. № 2. С. 18-26.

20. Трофимова Т.И. Сравнительный анализ моделей регистрации лекарственных препаратов в ЕС и ЕАЭС // Региональное здравоохранение. 2023. № 4. С. 52-58.

21. Федеральный закон Российской Федерации от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (с изменениями и дополнениями). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350.

Поступила в редакцию: 25.03.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Немкович К.В., 2025.